

PEDAGOGICAL SCIENCES

PROJECT-BASED APPROACHES IN RUSSIAN LANGUAGE CLASSES: INTERDISCIPLINARY TEACHING EXPERIENCES WITH ARMENIAN AUDIENCES

Seda A. Tunyan

*Russian-Armenian University
Ph.D in Philology, Senior Lecturer*

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ В АРМЯНСКОЙ АУДИТОРИИ

Тунян Седя Араиковна

*Российско-Армянский университет
к.ф.н., старший преподаватель*

Abstract

This article explores the implementation of project-based learning (PBL) in the context of teaching the Russian language and culture of speech to students in Armenian universities. It discusses the historical background of the project method, its relevance to interdisciplinary education, and the methodology for organizing project assignments on interdisciplinary topics. The study analyzes student preferences and the outcomes of their projects, highlighting the challenges faced during the application of the project method. Recommendations are provided to enhance the effectiveness of this teaching approach, emphasizing the importance of aligning project topics with students' professional interests, introducing intermediate assessment stages, and fostering collaboration among students. The findings indicate that project-based learning significantly contributes to the development of critical thinking, language skills, and cultural awareness, ultimately enriching the educational experience for students learning Russian as a foreign language.

Аннотация

В статье рассматривается использование проектного метода на уроках русского языка в армянской аудитории. Описывается история возникновения проектного метода, опыт его внедрения в образовательный процесс и актуальность для междисциплинарного обучения. Приводится методика организации проектных заданий для междисциплинарных тем, анализируются предпочтения студентов и результаты их деятельности. Освещены сложности применения проектного метода и предложены рекомендации для повышения эффективности обучения.

Keywords: project-based method, interdisciplinary learning, Russian as a foreign language, critical thinking.

Ключевые слова: проектный метод, междисциплинарное обучение, русский язык как иностранный, критическое мышление.

Введение

Проектный метод обучения, активно внедряемый в учебные программы и корпоративное обучение в разных странах, доказал свою эффективность как средство формирования критического мышления, самостоятельности и творческого подхода к решению задач. Этот метод берет начало в педагогических работах американского философа и педагога Джона Дьюи, а также его последователя Вильяма Херда Килпатрика. Дьюи считал, что эффективное обучение должно основываться на практическом опыте и активном взаимодействии учащихся с окружающей средой. По его мнению, обучающий процесс является неотъемлемой частью социальной жизни и должен быть направлен на решение реальных, значимых для учащихся проблем, так как это способствует глубокому усвоению материала и формированию умений применять знания на практике (Dewey, 1916).

У. Килпатрик продолжил развивать идеи своего учителя, предлагая использовать проекты как основу учебного процесса, где студенты учатся ставить цели, проводить исследования и представлять

результаты (Kilpatrick, 1918). Он подчеркивал, что проектный метод, ориентированный на реальные проблемы, повышает вовлеченность учащихся и стимулирует их личностный рост. С тех пор метод проектов прочно вошел в систему образования и доказал свою актуальность не только в школьных, но и в университетских программах.

Сегодня проектный метод применяется в ведущих мировых компаниях и образовательных учреждениях. Так, в Google и Apple проектный метод служит основой для разработки новых продуктов и тестирования идей. В компании Google реализована политика «20% времени», которая позволяет сотрудникам выделять часть рабочего времени для работы над личными проектами, что способствует развитию инноваций (Schmidt & Rosenberg, 2014). Институт Массачусетского технологического института (MIT) и другие образовательные учреждения используют проектный метод для активного вовлечения студентов в процесс обучения через практические задания и междисциплинарные проекты, что особенно важно для развития профессиональных компетенций.

Проектный метод также поддерживают известные новаторы и исследователи, такие как Илон Маск (Tesla, SpaceX), Джефф Безос (Amazon), и Дэвид Келли (IDEO). Эти предприниматели убеждены, что обучение и развитие через проекты помогают специалистам эффективно решать реальные задачи и находить инновационные решения. Ведущие платформы онлайн-образования, такие как Coursera и Udacity, также включают проектные задания в курсы, особенно в области анализа данных и технологий, где обучение требует практического применения теории (Thrun, 2012).

Все вышеперечисленные примеры подтверждают значимость проектного метода для современных образовательных и профессиональных систем, так как он способствует развитию навыков, необходимых в условиях быстро меняющегося мира.

Проектный метод активно используется в образовательных учреждениях по всему миру благодаря его способности развивать у студентов навыки критического мышления, самоорганизации и самостоятельного анализа. В армянских вузах проектный метод, применяемый на уроках русского языка как иностранного и культуры речи, помогает студентам использовать язык как средство исследования актуальных тем и профессиональных вопросов. В таком подходе студенты выступают не просто слушателями, но активными участниками учебного процесса, что особенно полезно для развития междисциплинарных связей и навыков анализа.

Для реализации проекта студентам первого и второго курса, обучающимся по различным направлениям («Юриспруденция», «Управление», «Актуарная и финансовая математика» и «Туризм») были предложены разнообразные темы. Темы предлагали широкий спектр вопросов для анализа, что должно было позволить студентам выбрать задачи, наиболее интересные с точки зрения их профессиональной подготовки. Однако на практике студенты предпочли темы, связанные с социокультурными проблемами, которые оказались для них более знакомыми и актуальными. Наиболее популярными среди предложенных 35 тем оказались следующие темы:

1. Влияние социальных медиа на психическое здоровье молодёжи;
2. Роль блогеров в выборе туристических направлений;
3. Реклама через социальные сети: как компании из разных стран используют TikTok;
4. Эволюция гендерных ролей в рекламе;
5. Армянская свадьба: традиции и обряды;
6. Армянская кухня: традиционные блюда и их значение;
7. Управление международными проектами: организация чемпионата мира по футболу в Катаре;
8. Реклама сладостей: как Kinder и M&M's привлекают детей;
9. Реклама смартфонов: как Apple и Samsung привлекают своих клиентов;
10. Здоровое питание среди молодёжи: мифы и реальность.

На уроках РКИ проектный метод реализовывался следующим образом:

✓ **Выбор тем, связанных с русской культурой и профессиональными интересами:** Студенты выбирали проекты, которые были актуальны как для изучения русского языка, так и для их профессиональной сферы. Например, исследование традиций армянской свадьбы включало презентацию на русском языке, что стимулировало использование специализированной лексики и фразеологии.

✓ **Работа в группах:** Студенты разделялись на группы, что способствовало развитию навыков коллективного общения и взаимодействия. В процессе работы они обсуждали задачи, обменивались идеями и координировали действия, что требовало постоянного использования русского языка в живом общении.

✓ **Исследование и сбор информации на русском языке:** Студенты проводили исследования, используя русскоязычные источники, что способствовало расширению словарного запаса и улучшению навыков чтения и понимания письменного текста на русском языке.

✓ **Подготовка и проведение презентаций:** Финальной стадией проекта была презентация результатов. Это требовало от студентов не только знания материала, но и умения структурировать речь, использовать правильную интонацию и выразительные средства русского языка.

Хотя тематика была междисциплинарной, большинство студентов выбрали темы, связанные с медиа и культурными стереотипами. Такое предпочтение говорит о высокой степени вовлеченности студентов в вопросы, близкие их повседневной жизни, и подтверждает необходимость адаптации тем для каждой группы студентов с учетом их профессиональных интересов. Как показывают различные исследования, успех проектного Рассмотрим некоторые из популярных тем для проектной работы среди молодежи.

➤ **Социальные медиа и их влияние на психическое здоровье молодёжи.** В этом проекте студенты провели анкетирование, чтобы исследовать, как социальные сети влияют на самооценку молодёжи. Был проведен анонимный опрос среди студентов университета, в опросе участвовало более ста человек. Студенты проанализировали данные и предложили ряд рекомендаций по снижению негативного влияния социальных медиа на здоровье молодёжи.

➤ **Эволюция гендерных ролей в рекламе.** В рамках данной темы студенты проанализировали изменения в гендерных стереотипах в рекламе за последние десятилетия, обсудив влияние феминистских движений на восприятие рекламы. Сравнили американские, английские, европейские и армянские особенности рекламы с учетом выбранной темы. Работа вызвала достаточно бурное обсуждение и спровоцировала дискуссию среди студентов.

➤ **Армянская свадьба: традиции и обряды.** Этот проект был одним из наиболее популярных и встречался практически на всех направлениях. Он

позволил студентам углубиться в культурные особенности армянских свадебных обрядов и сравнить их с современными изменениями, вызванными глобализацией, высказать свою точку зрения и обосновать ее.

➤ **Армянская кухня: традиционные блюда и их значение.** Необходимо отметить, что эта тема проектной работы была основана; на раскрыта многими группами, каждая из них подошла к реализации проекта по-своему, к примеру, одна из групп начала презентацию своего проекта под армянскую народную песню в традиционном армянском наряде – таразе, с традиционным армянским приветственным угощением – хлебом (испеченным ими же) и солью.

➤ **Здоровое питание среди молодёжи: мифы и реальность.** В ходе этого проекта студенты не только провели исследование и опрос, но и создали квест, который обеспечил интерактивный компонент и вовлечение аудитории в ходе представления проектной работы.

Таким образом, все выбранные темы проектных работ представляли высокую вовлеченность и мотивацию студентов и в процессе работы над проектами, и в ходе представления результатов проведенных работ. Презентации проектов стали важным элементом обучения, способствуя развитию навыков публичных выступлений. Проектный метод повысил мотивацию студентов к изучению русского языка. Работа над реальными и интересными проектами сделала процесс обучения более значимым и увлекательным. Студенты проявляли большую заинтересованность в изучении языка, стремясь использовать его на практике и достигать высоких результатов в своих проектах. Однако, необходимо выделить и проблемы, с которыми столкнулись участники проектной работы. Рассмотрим их поподробнее.

Среди проблем, возникших у студентов, можно выделить следующие:

- **Неравномерный уровень подготовки:** Некоторые студенты имели недостаточный уровень владения русским языком, что затрудняло их участие в проектной работе и снижало качество устных презентаций.

- **Страх публичных выступлений:** У некоторых студентов наблюдался страх перед публичными выступлениями, что мешало им полностью раскрыть свой потенциал.

- **Недостаток времени:** Ограниченный срок выполнения проекта привел к поверхностному исследованию и недостаточному анализу среди некоторых групп студентов.

- **Плохая организация работы:** Отсутствие четкого распределения ролей и ответственности внутри группы приводило к неэффективной работе и снижению мотивации.

- **Низкая мотивация и поверхностный подход:** Некоторые студенты отнеслись к проектной работе несерьезно, взяв короткий материал и создав небольшую презентацию, не справившись с поставленной задачей. Такие проекты характеризо-

вались недостаточным исследованием темы, отсутствием глубины анализа и слабой презентацией результатов.

- **Индивидуальная работа:** Часть студентов предпочла работать индивидуально, что, в свою очередь, отразилось на качестве исследования и цели проектного метода. В индивидуальных проектах наблюдалась недостаточная интеграция знаний из разных дисциплин и ограниченный объем проработки темы.

Проектный метод показал свою эффективность в развитии критического мышления и умения организации работы в пределах выбранных тем. Однако результаты свидетельствуют о необходимости более тщательного подбора тем, соответствующих профессиональной направленности студентов, и более строгого контроля за процессом выполнения, так как среди проблем, с которыми сталкивались преподаватели, необходимо выделить следующие:

- **Преобладание личных интересов над профессиональными.**

Выбор тем, связанных с культурой и медиа, показал, что студенты предпочитают знакомые им темы, что говорит о необходимости более тщательной профессиональной ориентированности проектов.

- **Введение промежуточных контрольных этапов.** Регулярные промежуточные отчеты позволят выявить вклад каждого члена группы, что улучшит качество выполненной работы.

- **Сроки выполнения.** Следует учитывать, что проектная работа требует немало времени и усилий для качественного представления материала, однако университетские программы и часы, выделенные для уроков по русскому языку значительно усложняют поставленную задачу.

Проектный метод, успешно применяемый в образовательных учреждениях по всему миру, продемонстрировал свою высокую эффективность и в обучении русскому языку как иностранному в армянской аудитории. Использование проектного подхода на уроках РКИ создало условия для интеграции языковых, культурных и профессиональных навыков, что позволило студентам глубже понять материал, изучить его через актуальные для них темы и практически применять полученные знания. Данный подход помог значительно повысить интерес студентов к языковым занятиям, создав среду для активного и междисциплинарного обучения, которая стимулирует творческое и критическое мышление.

Как результат, выделим основные преимущества проектной деятельности на уроках РКИ в вузовском обучении.

- ❖ **Развитие критического мышления и языковых навыков**

Проектный метод способствует формированию критического мышления, так как студенты вынуждены анализировать информацию, сопоставлять данные и самостоятельно делать выводы на изучаемом языке. В процессе работы над проек-

тами студенты не только осваивали лексику и грамматические структуры, но и учились эффективно применять русский язык в коммуникации по актуальным профессиональным темам, что значительно улучшило их языковую компетенцию.

❖ **Вовлечение в изучение культуры и профессиональной лексики**

Студенты, анализируя темы, связанные с глобальными корпорациями, международными проектами, культурными особенностями и социальными медиа, познакомились с культурными и профессиональными аспектами русского языка. Такой подход значительно усилил мотивацию к обучению, так как студенты видели реальное применение русского языка в профессиональной среде и осознавали его важность для их будущей карьеры.

❖ **Формирование навыков командной работы и самоорганизации**

Проектный метод также показал свою ценность в развитии навыков работы в команде и самоорганизации. Студенты учились эффективно распределять роли, взаимодействовать, планировать и управлять проектом, что полезно не только для языкового обучения, но и для подготовки к профессиональной деятельности. Эти навыки, оттачиваемые в ходе выполнения междисциплинарных заданий, являются важной составляющей современного образования, ориентированного на компетентностный подход.

❖ **Необходимость дифференцированного подхода в подборе тем**

Результаты показали, что, несмотря на разнообразие предложенных тем, студенты часто выбирали наиболее знакомые и социально значимые вопросы, такие как влияние медиа или культурные стереотипы, избегая более сложных или специфических для их направления тем. Это указывает на необходимость более четкого подбора тем в соответствии с профессиональной направленностью групп, чтобы усилить связь между изучением русского языка и будущей профессиональной деятельностью студентов. Введение более специализированных тем для разных направлений подготовки поможет студентам глубже погружаться в профессионально-ориентированное изучение русского языка.

На основе проведенного анализа можно рекомендовать несколько подходов для оптимизации проектного метода в обучении РКИ:

1. **Поддержание междисциплинарных связей**

Проектный метод показал себя как инструмент, способствующий интеграции русского языка с профессиональными дисциплинами. Продолжение применения междисциплинарных проектов будет способствовать укреплению связей между изучаемым языком и профессиональными интересами студентов, что особенно актуально для современного образования.

2. **Введение промежуточного контроля и отчетности**

Для повышения ответственности и равномерного распределения работы рекомендуется внедрить промежуточные отчеты по проектам, что позволит оценить вклад каждого члена команды и предотвратить формальное выполнение заданий.

3. **Обеспечение индивидуальных заданий в рамках групповых проектов**

Дополнение групповых проектов индивидуальными заданиями позволит каждому студенту не только участвовать в общем проекте, но и вносить личный вклад, что также будет способствовать развитию личной ответственности и повышению заинтересованности в предмете.

В целом, проектный метод стал не только эффективным способом изучения русского языка, но и мощным образовательным инструментом, который позволяет студентам погружаться в язык через призму культурных, социальных и профессиональных аспектов. Этот метод делает изучение РКИ более осмысленным, актуальным и полезным для будущей профессиональной жизни студентов, а также позволяет образовательным учреждениям достигать более высокого уровня компетентности среди выпускников. Расширение применения проектного метода и учет междисциплинарных интересов студентов — это значительный шаг вперед в преподавании русского языка как иностранного и в развитии профессиональных навыков обучающихся.

Список литературы

1. **Васильева, Е. Е., Бондарь, И. К.** Метод проектов в преподавании иностранных языков. // *Вестник МГЛУ*, 2015. — №3, с. 52–58.
2. **Выготский, Л. С.** Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. — 362 с.
3. **Дьюи, Дж.** Демократия и образование / Дж. Дьюи; пер. с англ. — М.: Педагогика-Пресс, 2000. — 384 с.
4. **Зимняя, И. А.** Психологические аспекты профессионально-ориентированного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 1991.
5. **Лазарев, В. С.** Проектная деятельность в образовательных учреждениях: теория и практика. — М.: АПК и ППРО, 2004.
6. **Килпатрик, В. Х.** Метод проектов. // *Teachers College Record*, 1918. — 18 с.
7. **Papert, S.** *The Children's Machine: Rethinking School in the Age of the Computer.* — New York: Basic Books, 1993. — 22 с.
8. **Schmidt, E., & Rosenberg, J.** *How Google Works.* — New York: Grand Central Publishing, 2014.
9. **Thomas, J. W.** *A Review of Research on Project-Based Learning.* — San Rafael, CA: Autodesk Foundation, 2000.
10. **Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial, M., & Palincsar, A.** *Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning.* // *Educational Psychologist*, 1991. — 26(3–4), 369–398.